

CARTILHA NOTIFICAÇÕES DE DNCI

(Doenças de Notificação Compulsória Imediata)

A notificação
deve ser feita
no prazo de
24h

Meios de notificação:

Plataforma CIEVS

cievs.pe.saude@gmail.com

(81) 3184-0191

(81) 99488-4267

Como notificar no portal CIEVS?

1

<https://portalcievs.saude.pe.gov.br/>

2

INÍCIO

SOBRE CIEVS

DETECÇÃO

MONITORAMENTO

RESPOSTA

DOCUMENTOS
TÉCNICOS

INFORMES
EPIDEMIOLÓGICOS

EQUIPE

CONTATO

NOTIFIQUE AQUI

Formulários eletrônicos para a notificação de Doenças De Notificação Compulsória Imediata (DCNI) de acordo com a portaria SES/PE n°217 de 01/04/2025 e a portaria GM/MS n°6.734 de 18/03/2025.

Este espaço é destinado aos serviços de saúde (públicos e privados), profissionais de saúde, laboratórios e população.

Selecione o Agravado :

-- Selecione --

Doenças e agravos - Fichas SINAN

Link: <http://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos>

ÓBITOS NOTIFICADOS NO PORTAL CIEVS

DOENÇAS E AGRAVOS NOTIFICADOS NO PORTAL CIEVS

E

Ebola

Evento de
Saúde PúblicaEvento adverso
grave de
vacinação**F**Febre
Oropouche

Febre amarela

Febre
Purpúrica
BrasileiraFebre
maculosa

Febre Tifoide

GGestante com
suspeita de
arbovirose**H**Hantavirose
influenza humana
por novo subtipo
viral**I**Intoxicação alimentar
relacionada ao consumo
de peixe em Fernando
de NoronhaIntoxicação por
ocorrência indesejável
durante a utilização de
produtos cosméticos-
pomadas capilares**L**

Lassa

M

Marburg

Malária

Monkeypox

PPFA-
Poliomielite

Peste

RRaiva
Humana**S**

Rubéola

Sarampo

Síndrome
congénita
associada ao ZikaSíndrome da
Rubéola
CongênitaSíndrome
Inflamatória
Multissistêmica em
adultoSíndrome
Inflamatória
Multissistêmica
PediátricaSíndrome
Respiratória Aguda
Grave

Surto DTAH

TTentativa
de Suicídio

Tétano
Neonatal

V
Varicela

Violência
Sexual

Tularemia

Varíola

ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

Ocorre no ambiente de trabalho ou durante seu exercício

Decorrente de causas não naturais compreendidas por acidentes e violências.

No percurso entre a residência e o trabalho (de trajeto).

Realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo (acidente de trabalho típico).

Para notificação no formulário do CIEVS, o acidente de trabalho deve ser classificado como **grave**, atendendo a **pelo menos um** dos critérios abaixo:

Acidente de trabalho fatal

Acidente com lesão grave

Acidente em criança e adolescente

CAXUMBA E VARICELA

SURTO

- Ocorrência de número de casos acima do limite esperado, com base nos anos anteriores;
- Ou, casos agregados em instituições de longa permanência, hospitais, creches, escolas e população privada de liberdade, entre outros.

**NOTIFICAR
NO PORTAL
CIEVS E NO
SINAN**

**Surto em ambiente
hospitalar**

Ocorrência de
um único caso
confirmado

DOENÇA DE CHAGAS AGUDA

CASO SUSPEITO

Febre prolongada (>7 dias) e quadro clínico sugestivo de DCA, na presença de dados epidemiológicos compatíveis.

**NOTIFICAR
NO PORTAL
CIEVS E NO
SINAN**

DOENÇA DE CHAGAS AGUDA

Residente ou
visitante de área
com ocorrência
de triatomíneos

Recém nascido de
mãe infectada

CASO SUSPEITO

Ingestão de alimento
suspeito de
contaminação pelo *T.
cruzi*

Antecedente recente
de transfusão
sanguínea ou
transplante de órgão.

**CRITÉRIO
LABORATORIAL**

**CASO
CONFIRMADO**

Paciente com exame
parasitológico direto positivo
com ou sem sintomas
OU

Sorologia positiva com anticorpos anti
T.cruzi classe IGM no sangue periférico
sorologia positiva com anticorpos da
classe IGG, com alteração na
concentração pelo menos três títulos
num intervalo mínimo de 21 dias de
amostras pareadas ou achados
necroscópicos positivos.

Critério clínico-epidemiológico: vínculo epidemiológico com
casos confirmados de DCA surto da doença.

DOENÇAS EXANTEMÁTICAS

A detecção de dois ou mais casos confirmados em uma localidade é considerado surto

RUBÉOLA

CASO SUSPEITO

Todo indivíduo que apresentar febre exantema maculo papular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal.

SARAMPO

CASO SUSPEITO

Todo indivíduo que apresentar febre exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade e da situação vacinal.

A coleta de amostras biológicas deve ser realizada em todos os casos suspeitos de sarampo ou rubéola no primeiro contato com o paciente.

CrITÉRIOS para notificação:

A notificação é feita para casos suspeitos ou confirmados de sarampo e rubéola, independentemente da idade ou situação vacinal do paciente.

Todos os casos notificados de sarampo e rubéola devem ser investigados, sendo composta de cinco etapas:

- Entrevista (até 48h a partir da notificação);
- Coleta de amostras (caso não tenha sido realizada, deve-se aproveitar esse momento);
- Bloqueio vacinal;
- Identificação de contatos;
- Monitoramento de contatos do caso suspeito.

SURTO DE DTHA

DEFINIÇÃO DE CASO

Consiste em indivíduos que apresentam características clínicas semelhantes (sintomas do trato digestório, cefaleia, neurológico, entre outros), bem como se enquadram nos aspectos biológicos (idade, sexo, estado fisiológico) de determinada patologia e também no aspecto temporal (momento oportuno de ocorrência do evento) e ambiental (local de ocorrência).

**NOTIFICAR
NO PORTAL
CIEVS E NO
SINAN**

Notificação
compulsória
imediate

Investigação

Coleta de
amostras
para LACEN

Medidas de
prevenção e
controle

Encerramento do surto no SINAN

Ok

A partir de **2**
casos
considera-se
surto.

SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

SRAG

DEFINIÇÃO DE CASO

Indivíduo com
síndrome gripal
(SG)

Quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos **dois dos sinais e sintomas:**

- Febre (mesmo que referida);
- Calafrios;
- Dor de garganta;
- Dor de cabeça;
- Tosse
- Coriza;
- Distúrbios olfativos ou gustativos.

+

Dispneia/desconforto
respiratório

Para casos de notificação devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou óbitos por SRAG independente de hospitalização

OU

Pressão persistente
no tórax

OU

Saturação de O₂
<95% em ar ambiente

OU

Coloração azulada
dos lábios ou rosto

NOTIFICAR NO
PORTAL CIEVS
E NO
SIVEPGRIFE

TENTATIVA DE SUICÍDIO

DEFINIÇÃO DE CASO

Ato de autoagressão cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo.

**NOTIFICAR
NO PORTAL
CIEVS E NO
SINAN**

Notificação compulsória IMEDIATA

Até 24 horas após o atendimento, pelo meio mais rápido disponível

Com o propósito de garantir a intervenção oportuna nos casos, como o encaminhamento e vinculação do(a) paciente aos serviços de atenção psicossocial, de modo a prevenir que uma nova tentativa de suicídio se concretize (Portaria de Consolidação nº 04, de 28 de setembro de 2017).

Utiliza-se a ficha de “Violência Interpessoal/autoprovocada”

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação	2 - Individual				
	2	Agravo/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09			
	3	Data da notificação					
	4	UF	5	Município de notificação	Código (IBGE)		
	6	Unidade Notificadora	<input type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros				
	7	Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade		9	Data da ocorrência da violência	
	8	Unidade de Saúde	Código (CNES)				
	10	Nome do paciente				11	Data de nascimento

EPIZOOTIA

DEFINIÇÃO DO CASO

Animal ou grupo de animais encontrados doentes e/ou mortos, incluindo ossadas, sem causa definida, que podem preceder a ocorrência de doenças em humanos.

DOENÇA OU AGRAVO EM ANIMAIS

I. Lista das doenças de notificação compulsória imediata, com base na vigilância animal:

Raiva

Febre do Vírus do Nilo Ocidental

Febre Amarela

Influenza Aviária

Encefalite Equina

Encefalite Espongiforme Bovina

Outros...

II. Eventos de saúde pública (ESP), Epizootias de notificação compulsória imediata:

1-Morte de primatas não humanos

2-Morte ou adoecimento de cães e gatos com sintomatologia neurológica

3-Morte de aves silvestres

4-Morte ou adoecimento de equídeos com sintomatologia neurológica

5-Morte de canídeos silvestres

6-Morte de quirópteros em áreas urbanas

7-Morte de roedores silvestres em áreas de ocorrência de peste

8- Morte de animais silvestres sem causa conhecida

Governadora

Raquel Teixeira Lyra Lucena

Vice-governadora

Priscila Krause Branco

Secretária de saúde

Zilda do Rego Cavalcanti

Gerente do núcleo de Inovação, Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde

George Santiago Dimech

Gerente - V Geres

Izeni Pimentel

Coordenadora de Vigilância em Saúde - V Geres

Maria da Conceição de Santana

Responsável pela Elaboração:

Apoiadora CIEVS - V Geres

Juliana Santos

Analista em Saúde- V GERES

Elâne Rafaella Cordeiro Nunes Serafim

Residente em Saúde Coletiva

Rafaela Nunes da Costa

